

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Обидов Жамшидбек Гайратжон угли
Ферганский политехнический институт, доцент

Аннотация: Перед руководителем, отвечающим за контроль качества, стоит ответственная задача: проверять качество и гарантировать, что изготовленные детали соответствуют требованиям заказчиков, спецификациям и допускам. Для этого специалисты в основном полагаются на координатно-измерительные машины (КИМ), являющиеся наиболее точным и надежным метрологическим оборудованием. Благодаря своей высокой точности КИМ широко используются и зачастую бывают перегружены задачами. Это может стать узким местом, тормозящим производственный процесс. Может не найтись свободных КИМ для проведения важных проверок, таких как контроль первого изделия. В худшем случае это может привести к критическим задержкам при отгрузке изготовленных изделий заказчиком.

Ключевые слова: современная метрология, цифровые приборы, точность измерения, характеристики, свойства

MODERN METROLOGICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION

Obidov Jamshidbek
Fergana Polytechnic Institute, associate professor

Abstract: The manager responsible for quality control has the responsible task of checking quality and ensuring that manufactured parts meet customer requirements, specifications and tolerances. To do this, technicians rely heavily on coordinate measuring machines (CMMs), which are the most accurate and reliable metrology equipment. Due to their high accuracy, CMMs are widely used and often overloaded with tasks. This can become a bottleneck that slows down the production process. There may not be any free CMMs available to perform important inspections, such as first-product inspection. In the worst case, this can lead to critical delays in the shipment of manufactured products to customers.

Key words: modern metrology, digital instruments, measurement accuracy, characteristics, properties

В последние десятилетия заинтересованность рынка в высококачественной продукции значительно выросла. Производителям приходится выпускать продукцию с более высокими эксплуатационными характеристиками, чтобы соответствовать этим ожиданиям. Чтобы гарантировать высокие потребительские свойства и качество продукции, необходимо проверять качество по большому ряду параметров и делать это лучше. Соответственно, отделам технического контроля требуется больше метрологического оборудования и, соответственно, больше метрологов-операторов.

Допуски для соответствия стандартам контроля качества сегодня становятся все более жесткими, и это неоспоримый факт. Руководителям ОТК требуется более точное и более производительное оборудование, а также более квалифицированные ресурсы для управления им. Для повышения уровня контроля качества и соответствия более жестким допускам есть два пути:

- задействовать больше оборудования;
- увеличить персонал.

Эти два решения осуществимы в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но они требуют больших затрат времени и денег.

Приобретение дополнительного метрологического оборудования, такого как КИМ, требует существенных вложений. К этим расходам следует прибавить затраты на установку и обслуживание. Дополнительное оборудование также будет занимать место в лаборатории, где необходимо поддерживать определенные условия касательно температуры, влажности и вибраций. Наем дополнительного квалифицированного персонала для выполнения большего объема проверок занимает время. Найти опытных специалистов-метрологов и вовсе не простая задача. Кроме того, необходимо обучение, чтобы новые сотрудники смогли настраивать сложные машины и управлять ими.

Хотя приобретение нового оборудования и привлечение нового персонала – идеальное решение для увеличения количества проверок, в реальности все обстоит иначе. Компании предпочтут эксплуатировать оборудование с максимальной нагрузкой и добавить дополнительные смены, нежели сделать паузу, проанализировать ситуацию и рассмотреть другие решения. Такой подход может иметь последствия, которые повлияют на весь процесс контроля качества. Узкие места возникают, когда производственный процесс затормаживается проверками, которые должны

быть выполнены с применением КИМ. Наиболее важным последствием таких помех становится задержка поставок заказчикам.

В качестве ответной меры руководители служб контроля качества могут решить уменьшить выборку (например, из 1000 деталей проверять 10, затем 5, а затем и вовсе 2) или частоту инспекций (перейти от ежедневных к еженедельным или ежемесячным проверкам конкретного изделия). Они также могут сократить проверки, проводимые на промежуточных этапах, и проводить только окончательный контроль, чтобы ускорить отгрузку заказчику. Все это может серьезно повлиять на качество продукции и увеличить число проблем с качеством. Руководители ОТК могут испытывать давление со стороны производственных подразделений, требующих отгружать продукцию без задержек. Проверка изделий должна следовать за производством, чтобы отгрузка осуществлялась по графику. Поэтому метрологов могут попросить пойти на какие-то уступки при выполнении своей работы. Возможно, после этого у них не будет прежней гибкости в исполнении своих обязанностей. Решением для повышения производительности труда специалистов по контролю качества является дополнение традиционного измерительного оборудования портативными технологиями. Добавление новых инструментов в общий метрологический набор дает больше возможностей, так как теперь КИМ можно использовать рациональнее, лишь для наиболее важных инспекций.

Кроме того, поскольку портативные решения отличаются гибкостью, их можно разместить в лаборатории для централизации всех проверок или на производственном участке для измерения крупных изделий, которые трудно перемещать. Необходимости в перемещении крупногабаритных объектов больше нет, так как портативное оборудование само может «подойти» к детали, облегчая задачу. И наконец, поскольку портативные технологии проще в использовании и настройке, ими может управлять менее квалифицированный персонал.

Координатно-измерительные машины всегда будут на главных позициях в метрологических лабораториях. Это, безусловно, лучшее и самое точное метрологическое оборудование. Именно поэтому оно должно использоваться только для конкретных, важных и точных видов инспекций, таких как контроль геометрии первого изделия и окончательный контроль деталей с жесткими допусками. Для подобных задач КИМ является оптимальным измерительным инструментом, который нельзя заменить другой технологией.

Однако следует рассмотреть возможность снижения нагрузки на КИМ путем добавления в метрологический комплект альтернативных решений – портативных 3D-сканеров и КИМ. Поскольку эти технологии специально разработаны для устранения внешних помех (для этого в них используются оптические компоненты), можно увеличить количество проверок на производственных участках. Кроме того, эти измерительные приборы просты в использовании и настройке и, следовательно, доступны менее квалифицированным сотрудникам.

Список литературы:

1. Obidov J. G., Alixonov E. J. Organization of the education process based on a credit system, advantages and prospects //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 1149-1155.
2. Jamshidbek G‘ayratjon o‘g O. et al. Texnika oliy ta‘lim muassasalari talabalarida texnologik determinizm konsepsiyasi asoslariga doir bilimlarni takomillashtirishda tajriba-sinov ishlarini tashkil etishning mazmuni va metodikasi //Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 449-454.
3. Jamshidbek G‘ayratjon o‘g O. et al. Texnika oliy ta‘lim muassasalari talabalarida texnologik determinizm konsepsiyasi asoslariga doir bilimlarni takomillashtirishda tajriba-sinov ishlarini tashkil etishning mazmuni va metodikasi //Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 449-454.
4. Obidov J. The Concept Of Technological Determinism In Students A Systematic-Functional Model Of The Development Of Knowledge About The Fundamentals //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 8. – С. 2849-2857.

5. Jamshidbek G. et al. Formation of principles on the concept of technological determination in students in teaching technical sciences //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 146-151.
6. Jamshidbek O. Effectiveness of improving students'knowledge about the basics of the concept of technological determinism //Conferencea. – 2022. – С. 348-354.
7. Obidov J. G. O. About safety technique and issues of supplying electricity of the textile industry //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 9. – С. 123-127.
8. Obidov J. G. O. About safety technique and issues of supplying electricity of the textile industry //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 9. – С. 123-127.
9. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. Research and implementation, 2(5), 129-133.
10. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Рахмонова, М. (2023). Развитие физической гибкости у девочек в детской гимнастике. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2434>
12. Рахмонова , М. (2023). Развитие акробатических упражнений в спортивной гимнастике: методы и достижения. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2435>

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.